

ТЕРРОРИЗМ ЖИНОЯТИНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ФАОЛИЯТИ

Жуманазаров Бобурбек Зафарбек угли

**Ўзбекистон Республикаси Ички Ишлар Вазирлиги
Академияси Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси
фаолияти йўналиши 3-босқич 309-гурӯҳ курсанти**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7886286>

Аннотация: Мазкур мақолада биз терроризм жиноятини олдини олишда профилактика инспекторининг фаолияти таҳлилини амалга оширамиз ва мулоҳазаларимизни баён қиламиз.

Калит сўзлар: терроризм, жиноятини олдини олиш, профилактик, инспектор, фаолият, оммавий маданият, минтақасида хавфсизлик ва барқарорлик.

Ўзбекистон экстремизм ва терроризмга қарши курашишга глобал хавфсизликни таъминлашнинг муҳим омили сифатида қараб, мазкур жараённинг доимий иштирокчиси ва ташаббускори бўлиб келмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан амалга ошириб келинаётган “Ўзбекистон Республикасини 2017–2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида” хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш, терроризм, экстремизм ва ахборот таҳдидларига қарши курашиш муҳим вазифалар сифатида белгилиб қўйилган. Қолаверса, юртбошимиз 2017 йил сентябрь ойида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқида “Бизнинг асосий вазифамиз – ёшларнинг ўз салоҳиятини намоён қилиши учун зарур шароитлар яратиш, зўравонлик ғояси “вируси” тарқалишининг олдини олишдир”, - дея таъкидлаб ўтганди. Шу маънода давлатимиз раҳбари томонидан мамлакатларга БМТнинг Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро конвенциясини ишлаб чиқиш таклиф этилди ҳамда БМТ Бош Ассамблеясининг “Маърифат ва диний бағрикенглик” деб номланган махсус резолюцияси қабул қилинди. Қайд этилган мулоҳазалар, диний экстремизм, халқаро терроризм, наркобизнес, уюшган жиноятчиликнинг глобал, минтақавий ва миллий хавфсизликка таҳдид эканини чуқур англаган ҳолда илгари сураётган ташаббуслари ва амалий фаолияти Ўзбекистоннинг Марказий Осиё минтақасида хавфсизлик ва барқарорликни таъминлашнинг муҳим бўғини эканидан далолат беради.

Янги Ўзбекистонда диний-маърифий соҳада амалга оширилган ислоҳотлар. Кейинги йилларда мамлакатимизда истиқомат қилиб келаётган турли миллат ва элат вакиллари ҳамда турли диний конфессиялар ўртасида бағрикенглик тамойилларини қарор топтиришга алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда. Айни пайтда, бутун инсоният тарихи турли миллат ва элат вакиллари ҳамда турли диний конфессиялар, сиёсий кучлар, давлат ва жамоат ташкилотларини бир мақсад йўлида бирлаштириш ғоят мушкул иш эканлигидан далолат беради. Лекин ҳар қандай даврда ҳам мамлакат тинчлиги ва эл фаровонлигини таъминлаш эҳтиёжи ва зарурати ана шундай ҳамкорликка эришишни тақозо этади. Шу маънода, бугунги ҳаётимизнинг таркибий қисмига айланган бағрикенглик ва ҳамкорлик тамойили мамлакатимиздаги туб ўзгаришлар ва ислоҳотларни амалга оширишнинг кафолатларидан бири сифатида номоён бўлаётгани айти шу тарих ҳақиқатини ифодалайди.

Ҳар қандай ҳақиқат ва мақсаднинг мазмун-моҳиятини чуқур англамасдан ва буни ифодалайдиган тушунча ҳамда тамойилларнинг маъносини одамларнинг онги ва қалбига сингдирмасдан туриб, уларни барқарор қилишга эришиш қийинлиги ҳам инсоният тарихида кўп бора исботланган. Бу эса ўз навбатида, мамлакатимиз ҳаётини демократлаштириш ва либераллаштириш борасидаги ислоҳотларнинг пировард натижалари учун масъул бўлган кишилар учун бағрикенг-ликнинг мазмун-моҳиятини чуқур англаш, амалий фаолиятда ана шу тамойилга таяниб иш кўриш кўникмаларини эгаллашда муҳим аҳамият касб этмоқда. Кўплаб мутахассислар эътироф этгани каби, ижтимоий бағрикенглик – мураса фалсафаси ва ўзаро келишув асосидаги амалий фаолият мажмуи бўлиб, хилма-хил фикр ва қарашларга эга бўлган кишиларнинг ҳамжиҳатлигини ифодалайди. Унинг асосида жамиятда тинчлик ва тотувлик, барқарор тараққиётнинг мустақкам кафолати вужудга келади. Албатта, бундай даражага эришиш ўз-ўзидан бўлмайди. Ҳаётимизни демократлаштириш ва либераллаштириш борасидаги ислоҳотлар жараёнида бағрикенглик ғоясининг мустақкам ўрин эгаллаши айнан ана шу мақсадга хизмат қилади ва ўз навбатида турли миллат ва дин вакиллари, ижтимоий қатламлар, хилма-хил тузилмалар ва ташкилотлар ўртасида ўзаро ҳамкорлик алоқаларини таъминлаш зарурати билан изоҳланади.

Мамлакатимизда истиқлол йилларида бу соҳада ҳам туб ўзгаришлар рўй берди. Мустақиллик йилларида исботини топаётган бу ҳақиқатнинг бугунги кунда бутун жаҳонда эътироф этилаётгани ва ўзга мамлакатларда ҳам тажриба сифатида фойдаланилаётгани бежиз эмас. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан 2017 йил 7 февралдаги № 4947-сон Фармонида мувофиқ, Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг бешинчи устувор йўналиши айнан диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни таъминлаш масаласига бағишлангани, Бош қомусимиз ва халқаро ҳужжатларда белгиланган умуминсоний тамойиллар оғишмай риоя этаётганидан далолатдир. Динлараро бағрикенглик ғояси турли диний эътиқодга эга бўлган кишиларнинг бир замин, бир Ватанда, олижаноб ғоя ва эзгу ниятлар йўлида ҳамкор ва ҳамжиҳат бўлиб яшашини англатади. Дунёдаги динларнинг барчаси заминида эзгу ғоялар туради, улар инсонларни ҳалоллик, яхшилик, тинчлик ва дўстлик каби фазилатлар томон етаклайди.

References:

1. Huquqiy yetuklik - barkamollikka eltadi.“ O`zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi.-T.: Adolat 2011, 7-b
2. Islomov.Z.M.Davlat va huquq nazariyasi.-T.: Adolat, 2007.-537-b "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (3) III/2020 ISSN 2181-063X 413 <http://oac.dsmi-qf.uz>
3. Ю.А.Дмитриев.Правосознание и правовая культураю / Теория государства и права.Под.ред.Пиголкина. – Москва:Юрайт – Издат, 2006.- С. 547
4. U.Tajixanov, A,Saidov. Huquqiy madaniyat nazariyasi 1-tom.- Toshkent. 1998, 11-b
5. O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi 29.08.1997-yil 466-I son qarori bilan tasdiqlangan.Nrm.uz

6. Aholining huquq va erkliklarini himoya qilish, jamiyatda huquqiy ong va madaniyatni yanada yuksaltirishning huquqiy asoslari. E.Qodirov //Aholining huquq va erkinliklarini himoya qilish, huquqiy ongni oshirish, jamiyatda inson huquqlari madaniyatini shakllantirish hamda rivojlantirishda nodavlat notijorat tashkilotlarining o`rni va roli mavzusida tashkil etilgan davra suhbat materiallari. - T.:Toshkent tezkor bosmaxonasi, 2015, 20-b

